
Хмельник С.И.

Пространство, время и лягушки

Сразу же остерегу читателя, что ниже не излагаются результаты научных изысканий. Рассматриваются некоторые факты, которые строгие борцы за чистоту науки и к фактам то не относят (если факты противоречат науке, то тем хуже для фактов). В общем, я предупредил...

В 2002 г. я наткнулся на книгу [8], где среди прочего рассказывалось о странных находках живых лягушек в толщах древних скальных пород. А параллельно прочитал об экспериментах с вечными двигателями и летающими тарелками. Хотелось как-то осознать все это. Так появилась заметка [1], приведенная ниже в приложении 1.

Читатель может по-своему определить жанр моей публикации – гипотеза, фантазия, глупая шутка. Но потом я увидел статью [9]. В ней приводится много фактов о неопознанных ископаемых объектах (НИО). Речь идет о предметах явно искусственного происхождения – металлическом параллелепипеде, каменных шарах, золотых и не золотых, но металлических ведерных ручках, металлических винтах и гвоздях, кирке, колоколообразном металлическом сосуде с серебряными узорами, медных "монетах". Главная необъяснимая особенность НИО - то, что они обнаруживаются вмурованными в породы, возраст которых оценивается в миллионы и десятки миллионов лет.

Затем попала статья [11] примерно о том же. Выдержки из этой статьи для удобства читателя приведены в приложении 2.

Мне кажется, что объяснение НИО будет найдено, если появится теория, объясняющая результаты упомянутых в [1] экспериментов и, главное, Филадельфийского эксперимента. Можно предположить, что иногда случайно возникают условия, в какой-то мере подобные условиям Филадельфийского эксперимента, например, при ударе очень мощной молнии в сооружение определенной формы и состава.

Вот еще добавление из [10].

В 1862 г. корреспондент «Таймс» написал об опыте М. Сечина во Франции, который замуровал двадцать жаб в глыбе штукатурки. Через двенадцать лет он обнаружил, что четыре из них все еще были живы (Мичелл Дж., Рикард Р., 1988, с. 158). Замурованных жаб

находят периодически очень давно в ячейках, которые полностью соответствуют их размерам, как литейная форма, как будто окружающий материал находился в пластичном состоянии, когда жаба в него попала.

Выдержка из статьи, опубликованной 31 октября 1862 г. в «Стэмфорд мэркури» (Линкольншир), особенно интересна, поскольку в ней говорится, что животных обнаружили на глубине семи футов в скальном основании... «Лягушки были найдены рабочими в грунте, который они выбирали при строительстве нового подвала в доме, находившемся в Спитлегате, Стэмфорд». Статья заканчивалась следующими словами: «Ни один факт не может быть установлен более полно, чем этот... пусть скептики говорят по этому поводу все, что им вздумается». Один корреспондент писал о жабе, найденной в мраморной плите камина в замке Чил-линэм. Это напоминает историю Уильяма Говитта о каменном шаре, украшавшем сотни лет верхушку столба у ворот одного особняка. Когда он упал и раскололся, в его сердцевине была обнаружена живая жаба. В Хрониках Гильберта Уайта тоже отмечается, что 25 мая 1776 г. была найдена замурованная в камне жаба.

Одним из первых известных рассказов очевидцев, зафиксированных в «Ежегоднике» за 1761 г., является рассказ Амбруаза Паре, придворного химика короля Франции Генриха III (XVI в.): «Находясь в свое усадьбе около деревни Медон, я наблюдал за рабочими карьера, которые были наняты, чтобы разбить самые большие камни. В середине одного камня мы обнаружили огромную живую жабу. В камне не было никаких щелей, через которые она могла бы забраться внутрь... Рабочий рассказал мне, что он не в первый раз находит жаб и подобных им существ в крупных глыбах породы» Подобных сообщений имеется очень много...

И, наконец, то, что мне кажется особенно интересным. В июне 2010 я получил несколько сообщений по данной теме от автора, назвавшегося Алексеем. Они цитируются ниже.

"Спасибо, Соломон, что не ответили молчанием, как это сделали некоторые известные биологи и геронтологи, которые тоже пишут смелые статьи.

Находил десятки лягушек на каждом метре площади и, судя по породе почвы, скорее соглашусь с вами, чем поверю, что они просидели там живые 100 тысяч лет. Кстати, их можно и сейчас достаточно легко найти и извлечь, так как я убедился, что они на гектарах там залегают.

Все эти твари были живы, глубина - от 5 метров и далее, в камере всегда по одной, больше там ничего и никого нет. Размер - от трети и до куриного яйца, соответственно размеру лягушки. Внутри камера в беловатой слизи, которая состоит из такой-же породы, слегка уплотнённой, 3-4 мм. А снаружи камера срастается с грунтом. Не помню, чтобы были пустые камеры. Конечности лягушки менее развиты, чем у речной, и на спине две тёмно-зелёные полосы.

Это наблюдалось на территории Прикаспийской низменности. Возраст породы по справочникам ужасает. Это чистая жёлтая без малейших примесей материковая глина (так там называют породу земли без плодородного и культурного слоёв; плодородный - 3-5 см., а культурного вообще не встречал). На протяжении многих километров можно найти и полувысохшие озёрца, и речушку. Для местных жителей - что птицы в небе, что лягушки под землёй - безразлично. Я сначала удивился, но потом решил, что для науки это наверняка не новость. С годами я, конечно, всё понял, даже лет 5 назад обзванивал множество теле-каналов, но там относятся с иронией или недоверчиво и просят доказательств. А Вы, вроде, не отрицаете факт самого явления, я и поделился."

А я делюсь с Вами, дорогой читатель.

Литература

1. С. Хмельник. Пространство, время и лягушки, 5 февраля 2002, SciTecLibrary.ru., <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/2734.html>
2. Косырев В.Я. Электромагнитогравитационные эффекты с точки зрения единой теории поля пространства и времени, <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/2720.html> ; Единая теория поля, пространства и времени, <http://n-t.ru/tp/ns/etp.htm>
3. Эффект Бифельда-Брауна, <http://www.soteria.com/brown/>, <http://www.levitron.com/>
4. Филадельфийский эксперимент, <http://vilux.narod.ru/>, <http://mystery.ournet.md/filadel/>, <http://ufologu.narod.ru/filadelphia/>, <http://www.medmail.ru/~ms/uu/txt/NMRI.html/>
5. Магнитогравитационной конвертор (Searl-effect), <http://www.faraday.ru/>, <http://www.n-t.org/tp/ts/dms.htm>, http://www.watchersnet.com/nightwatch/antigrav_paper.html/, <http://www.kuasar.narod.ru/ideas.htm#p0003>
6. <http://www.skif.vrn.ru/energy/arhiv2-12.shtml/>
7. Вадим Деружинский, “Куклы и кукловоды”, Вестник RUFO, No 34 (50), 2001г., (28) - 25 декабря, [Subscribe.Ru](http://rumagic.com/ru_zar/religion_esoterics/derujinskiy/0/j58.html); а также http://rumagic.com/ru_zar/religion_esoterics/derujinskiy/0/j58.html
8. Вадим Деружинский, http://rumagic.com/ru_zar/religion_esoterics/derujinskiy/0/j49.html
9. Ископаемые объекты не вписываются в теорию эволюции, <http://www.ufolog.ru:80//articles/detail.aspx?id=3340>
10. Фрагмент из книги - Шнейдерман А.Г. "За горизонтом осознанного мира"
<http://masterkosta.com/publ/ehksperiments/1-1-0-74>
11. Интересные окаменелости, <http://www.sunhome.ru/journal/518979>

Приложение 1. Статья [1]

Аннотация

Обращается внимание на аналогии между необъясненными результатами научных экспериментов и находками необычных ископаемых объектов.

Оглавление

1. Электромагнитные поля
Эффект Бифельда-Брауна
Филадельфийский эксперимент
Магнитогравитационной конвертор (Searl-effect)
 2. Экспансия лягушек
 3. Обсуждение
- Послесловие
Литература

Вначале предлагаю читателю взглянуть на некоторые факты.

2. Электромагнитные поля

В статье Косырева В.Я. [2] описаны весьма интересные эксперименты и приводится некоторое обоснование полученных результатов с позиции единой теории поля, пространства и времени. Чтобы не затруднять читателя, приведу некоторые цитаты из этой статьи.

Эффект Бифельда-Брауна [3]

Эффект заключается в поступательном движении плоского высоковольтного конденсатора в сторону положительного полюса. ... Ясно, что существует связь электрического и гравитационного полей.

Филадельфийский эксперимент [4]

Вкратце эксперимент заключался в следующем: На палубе эсминца DE-173 ("Элдридж") были смонтированы четыре мощных катушки с целью создания электромагнитного поля, способного скрыть корабль из поля зрения. В трюме располагались четыре синхронизированные по фазе генератора (мощностью 75 kW каждый), способные "накачивать" импульсным напряжением палубные индуктивности на резонансной частоте. 28 октября 1943 года вся эта система была включена, и эсминец исчез на некоторое время, оставив на воде четкий отпечаток своего корпуса. В результате эксперимента несколько человек исчезли навсегда, пятеро оказались вплав-

лены в стальную обшивку корабля, многие лишились рассудка. Корабль вместе с людьми покинул наше время и пространство, наше измерение. При отключении магнитного поля, произошли обратные изменения. Перемещение людей в момент исчезновения привело к тому, что они могли выйти за пределы искривленной области и не вернулись в исходную точку пространства. Их положение могло случайно совпасть с положением предметов, обшивки корабля или воды... При этом они могли быть заключены в стальной (или иной) капкан.

Магнитогравитационной конвертор (Searl-effect) [5]

Первые эксперименты Серла в конце сороковых- в начале пятидесятых годов прошлого века иногда приводили к потере уникального оборудования: ...Генератор был испытан на открытом воздухе и приводился в движение небольшим двигателем. Он производил необычно высокий электростатический потенциал порядка 1 000 000 вольт, что проявлялось как статические эффекты вблизи генератора. Характерное потрескивание и запах озона подтверждали это заключение. А затем произошло неожиданное. Генератор, не переставая вращаться, стал подниматься вверх, отсоединился от двигателя и взмыл на высоту около 50 футов. Здесь он немного задержался, разгоняясь все больше, и стал испускать вокруг себя розовое свечение. Это говорило об ионизации воздуха при очень низком давлении. Другой интересный эффект заключался в самопроизвольном включении расположенных рядом радиоприемников. Это может объясняться электромагнитным излучением в результате разрядов. В конце концов генератор разогнал до фантастической скорости и скрылся из вида, вероятно, отправившись в космос [6]

4. Экспансия лягушек

В статье Вадима Деружинского “Куклы и кукловоды” [7] приводятся интересные факты, иллюстрирующие развиваемую им теорию. Приведу цитаты из этой статьи.

"Многочисленные свидетельства очевидцев содержат рассказы о том, как в чистом небе неведь откуда образуется странное невиданное облачко необычного цвета, из которого начинают падать существа ОДНОГО вида. Иногда это падение сопровождается мелким дождем, но именно так мы искусственно и вызываем дождь, стреляя пушками по тучам - здесь дождь вызвало как раз присутствие этих существ. Если при этом взглянуть на многочисленные истории о том, как в скальных породах находят живых жаб, рыб и прочее, живое вопреки законам природы и находящееся в неких странных

круглых камерах-капсулах, то становится понятен механизм такой материализации. Тут посев "промахнулся" и вместо поверхности земли или чуть выше ее угодил в скальную породу. А сами существа остаются в ней готовыми к жизни до тех пор, пока капсула не получит доступ к окружающей среде - не будет открыта.

Эта лягушка была найдена в скальной породе в Англии в 1900 году. Обе половины капсулы и сама лягушка хранятся в музее естествознания в городе Гоув (Hove, East Sussex). Те, кто рассказывают о подобных находках, всегда говорят только о самой лягушке. На мой взгляд, тут куда больший интерес вызывает ее капсула. Странный белый цвет ее фактуры, круглая форма. Гад был найден живым - что и стало потрясением, так как скальная порода, по оценкам геологов, образовалась сотни тысяч лет назад. Налицо посев. В воздухе, на поверхности, в грунте эти существа сразу входят в нашу реальность (дожди из существ). В скальной породе капсула попадает в режим "ожидания". Думаю, животное входит в реальность, когда капсулу в скале разрушают. Иначе никак не объяснить, как могла лягушка оставаться живой сотни тысяч лет и как вообще могла образоваться в скале полость с ней внутри. Таких находок - десятки тысяч. Их обычно делают строители туннелей и метростроевцы."

3. Обсуждение.

Мы рассмотрели две группы фактов:

- электромагнитные поля определенной конфигурации могут перемещать генераторы этих полей в пространстве и времени; при этом генераторы полей находятся в перемещаемых телах, а перемещение не обусловлено наличием посторонних электромагнитных полей;
- лягушки падают с неба и оказываются замурованными в скалах, подобно тому, как пятеро матросов эсминца "Элдридж" оказались вплавлены в стальную обшивку корабля.

Мне кажется, уважаемый читатель, что в этом кратком обзоре не хватает еще одной цитаты, которая могла бы быть найдена в повествованиях путешественников – исследователей природы. Вот эта цитата:

Наступила жара. Водоем, наполненный лягушками, резко высок. Лягушки, оглушительно квакая, сбились в плотный ком, который пришел в ритмическое движение. В него, как в воронку, втягивались остатки влаги, полувывсохшие растения и насекомые, скопившиеся по краям водоема. Темп движения нарастал и перешел во вращение. Потрескивание и запах озона усиливались.

Уже невозможно было рассмотреть отдельных лягушек. Кам приподнялся, разгоняясь все больше и испуская вокруг себя розовое свечение. А затем мгновенно исчез. Осталось абсолютно высохшее и потрескавшееся дно бывшего водоема. "О, Великий Мабуту! – хриплый шепот индейца вернул меня к действительности ..."

Итак, почему бы не предположить, что приключения лягушек связаны с возникновением определенных электромагнитных полей. Эти поля возникают, когда колония лягушек в определенных условиях (например, во время резко наступившей засухи) сбивается в плотное скопление. Органика, попавшая в скопление, используется для построения обволакивающего кокона. Каждая особь оказывается в своеобразной икринке. Движения лягушек внутри скопления и движение скопления в целом генерируют электромагнитное поле. Скопление превращается в некий генератор Серла. Скопление покидает наше время и пространство, наше измерение. Когда энергетика лягушек ослабевает, происходят обратные изменения. Однако лягушки не могут вернуться в исходную точку пространства. Их новое положение может случайно совпасть с земной корой. При этом они оказываются заключенными в скальную породу. При таком предположении сохранность капсул с лягушками в скалах легче объяснить: не было миллионов лет, проведенных лягушкой в анабиозе. Новое положение лягушек может также случайно совпасть с низкими слоями атмосферы. При этом наблюдается дождь из лягушек.

Приложение 2. Выдержки из [11].

В [11] приводятся многочисленные случаи странных находок внутри древних пород. Среди них - интересующие нас живые лягушки. Для удобства читателя ниже кратко излагаются описанные там факты такого рода.

В слоях твердой породы и угля неоднократно находили живых лягушек. В 1846 г. два уэльских шахтера кололи уголь в карьере рядом с Базгейтом, Линлитгоушир, и очень изумились, когда из отвалившегося большого куска угля выпрыгнула лягушка. Полость, в которой она находилась, была совершенно гладкой, точно повторяла форму лягушки, и не имела никаких видимых отверстий, по которым туда мог поступать воздух или пища. Задние ноги этого существа были по крайней мере в два раза длиннее ног обычных лягушек, а передние лапки почти не просматривались.

В 1848 г. четверо молодых шахтеров копали уголь в карьере № 8 в Гартли, около Айрдри, Шотландия. Они как раз отвалили огромный кусок около четырех футов в поперечнике и рубили его на кусочки помельче, когда почти в центре наткнулись на какую-то окаменелость. Подозревая, что это может оказаться ценным, они принялись работать очень аккуратно, самыми кончиками кирок. Вскоре шахтеры заметили бурое пятно, которое при ближайшем рассмотрении оказалось лягушкой, причем не только не окаменевшей, но и определенно живой. Она начала шевелиться и вскоре пробудилась от спячки. После того как шахтеры несколько раз перевернули ее на спинку, движения ее стали более активными. Один из рабочих положил лягушку в ведро с водой. Оказалось, что земноводное может плавать, но при этом было такое ощущение, что ему очень больно. Кроме того, лягушка меняла цвет. Шахтеры сохранили кусок угля, в котором была замурована лягушка и сохранился четкий отпечаток ее тела. И этот кусок, и сама лягушка были помещены в Университет им. Андерсона в Глазго. В числе многих лиц, исследовавших находку, был мистер Крейг, который вел курс геологии в этом университете. Крейг очень заинтересовался и отправился в Айрдри, чтобы на месте ознакомиться с обстоятельствами открытия. Он получил письменное свидетельство четырех шахтеров, которых охарактеризовал как людей разумных и порядочных. ...Крейг ссылается на работу своего друга Р. Джеймисона, который вместе с несколькими другими учеными за некоторое время до этого замуровал

жабу в глину, поместил ее в разбитую бутылку и закопал в землю примерно на глубину восемнадцать дюймов. Через двенадцать месяцев жабу выкопали и обнаружили, что она не только еще жива, но и находится в прекрасном состоянии. Если, замечает Крейг, животное может выдержать двенадцать месяцев без пищи, воды и воздуха, то нет никаких причин полагать, что оно не способно сохраниться в живом состоянии и дольше, может быть даже на протяжении веков.

Конечно, уголь — уже достаточно неожиданное место для того, чтобы находить в нем живых животных, но одна живая лягушка была обнаружена в толще монолитного песчаника на глубине 172 футов от поверхности рабочими, которые пробивали вертикальную шахту на разработках компании "Блэк Диамонд Коул" на горе Дьявола близ Сан-Франциско в 1873 г. Частично сохранившийся отпечаток ее тела внутри породы точно соответствовал размерам лягушки. После освобождения животное прожило двенадцать часов; весьма вероятно, что оно пострадало при работах. Сообщалось, что президент угольной компании передал его останки в Академию наук Сан-Франциско.

Похожая история произошла в 1868 г. в Фармингтоне, Мэйн. Человек, копавший колодец, на глубине двух футов от поверхности наткнулся на твердую слоистую породу. Он пробивался через нее еще четыре фута и тут нашел трех лягушек, полностью замурованных в камень. Эти лягушки были от трех до четырех дюймов длиной, но не более одной восьмой дюйма толщиной, словно бы сплюснутые давлением. Сначала они казались совершенно безжизненными, однако спустя десять минут начали слабо шевелиться. Постепенно лягушки стали надуваться и примерно через полчаса достигли обычной формы и размера, после чего запрыгали прочь. По цвету они практически не отличались от породы, в которой были найдены.

Пожалуй, наиболее подробное описание заключенной в камень лягушки было опубликовано в газете города Тускарора, Невада, в 1879 г. На глубине пяти сотен футов в шахте "Гранд Прайз" рядом с этим городом после взрыва в скале обнаружилась крошечная лягушка. Ее немедленно подняли на поверхность и поместили в стеклянную банку в аптеке Ф.Х. Фелпса на Уидстрит. Сначала лягушка была почти белой и казалась чуть ли не прозрачной, но спустя неделю ее спинка стала тускло-зеленой с пятнышками. У животного не было рта и, следовательно, оно не могло есть. Глаза, которые никогда не закрывались, даже чтобы моргнуть, напоминали две маленькие чер-

ные стеклянные бусинки. Они явно ничего не видели, потому что никак не реагировали на предметы, поднесенные даже на расстоянии волоса. Тело мало чем отличалось по форме от других лягушек, если не считать непропорционально длинных передних лап и пальцев на задних лапах. Слух и осязание животного были развиты вполне нормально, и оно вело себя почти так же живо, как и большинство его собратьев, рожденных на поверхности земли. Как пишет в заключение редактор, "мы не осмеливаемся строить никаких догадок о том, что произошло с этой лягушкой до ее освобождения, однако клятвенно подтверждаем абсолютную правдивость изложенных фактов и описания".

Жабы тоже, подобно лягушкам, способны опровергать научные заявления и оставаться живыми на протяжении веков, будучи заключенными в твердую землю или камень. В 1893 г. из Эктона, Онтарио, поступило сообщение о странной находке, сделанной на местной лесопилке компании "Браун и Холл" при обработке большого соснового бревна. После того как от бревна отпилили несколько кусков, из дырки высунулась голова жабы, замурованной внутри ствола, причем животное едва не разрезали надвое пилой. Было совершенно непонятно, как оно туда попало, потому что жаба была со всех сторон окружена древесиной без всякого входа или выхода. Поскольку данный срез дерева оказался четвертым или пятым, считая от его основания, получается, что жаба сидела в нем на высоте пятидесяти или шестидесяти футов. Единственное возможное объяснение — животное застряло в совсем молоденьком дереве, затем дерево выросло, унося с собой в высоту пленницу, и соответственно этой жабе уже более ста лет. Местные натуралисты объявили, что этот вид жаб в данной местности не известен. Полость, в которой сидело животное, изнутри оказалась без всякой гнили и очень гладкой, словно ее тщательно полировали. Толщина древесины вокруг нее варьировала от сорока одного с половиной до тридцати дюймов.

В августе 1893 г. пришло сообщение из Такомы, Вашингтон, что в этом городе в твердой породе на глубине семнадцати футов обнаружена замурованная жаба со странными когтями, похожими на кошачьи. Несколько людей рыли цистерну, когда кирка одного из них, вонзившись в твердый грунт, внезапно дошла до гладкого отверстия, в котором была жаба, на первый взгляд мертвая. Однако десять минут, проведенные на открытом воздухе, оживили ее. Она съела несколько пойманных для нее мух и прожила две недели в банке с водой и небольшим количеством земли. Эту жабу видели

сотни людей, а члены местной Академии наук были потрясены тем фактом, что животное не умерло, столь внезапно очутившись на открытом воздухе. Затем жаба удрала из банки, и спустя несколько дней ее нашли в соседнем доме холодную, неподвижную и без всяких признаков жизни. Жабу объявили мертвой и совсем уже было собрались похоронить, как внезапно ее дыхание восстановилось. Через некоторое время животное снова впало в транс. Был сделан вывод, что оно обладает способностью подавлять дыхание, но так и не выяснили, происходит ли это намеренно или случайно. Судя по описанию, жаба была размером с яйцо, такая же серая, как и твердая порода, в которой ее нашли, и немного напоминала древесную жабу.

В 1865 г. в музее Хартлепуля, Англия, посетителям была показана живая жаба, которую нашли в карьере, где добывался доломит, внутри большого куска породы. Считалось, что ей не меньше 6000 лет.

В 1846 г. из большого куска железной руды диаметром четыре или пять футов, когда его разбили, выпрыгнула крошечная жабка. Жаба была немногим крупнее пчелы и очень черная, словно руда. Она оказалась проворным пловцом. Слой железной руды залегал на глубине тридцати футов в шахте компании "Лугар Айрон" рядом с Глазго, Шотландия.

В 1866 г. в шахте Метакон близ Остина, Невада, взрывом была освобождена из камня жаба размером около двух дюймов. Ее живость поразила и позабавила местных рабочих. По виду она ничем не отличалась от обычных окрестных жаб.

В 1829 г. для ремонта стен и лестниц пристани Джорджа в Ливерпуле, Англия, понадобилось довольно много гранита. Толпа, собравшаяся у только что разрезанного рабочими гранитного блока, привлекла одного репортера. Ему объяснили, что в пустоте, вскрытой режущими инструментами, оказалась жаба. Репортер осмотрел и пустоту в граните, и эту жабу. Чтобы достать животное, один из рабочих аккуратно отбил края ячейки. Жабу извлекли, и через некоторое время она подала признаки жизни. Все свидетели события единогласно подтверждали, что никакого обмана тут не было. Большинство из них, включая репортера, склонились к выводу, что жаба сидела внутри камня "с той поры, как он возник".

Животные в камне

Существуют несколько документарных случаев, когда лягушек, жаб и других небольших животных находили в цельном камне живых. Странно то, что люди находили животных не только в природных образованиях, таких как камень или деревья, но и в искусственных. В 1976 г. техасские рабочие нашли в бетоне живую зеленую черепаху, она была в воздушном мешке, который имел форму этой маленькой рептилии. Если каким-то образом она попала туда год назад, когда заливали бетон, то как черепаха смогла прожить так долго? В конце концов, в бетоне не было дыр или трещин, через которые могла бы заползти черепаха.